

MAHALLIY IPAK QURTI SANOAT DURAGAYLARIDA TUXUMLAR JONLANISHI

Khudjamatov Safarali Xasanboy o‘g‘li¹, Xasanov Elbek Rajabali o‘g‘li²

¹Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., katta ilmiy xodim,

²Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942793>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli xil kalibrga ega tut ipak qurti sanoat duragaylarining tuxumlaridan qurtlar jonlanib chiqishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bayon qilingan. Olingan raqamlarga ko‘ra xorij duragayi yuqori jonlanishni namoyon qilgan. Shuningdek, mahalliy Oltin vodiy 2 va Sharq 1 duragaylari ham nisbatan yuqori jonlanish ko‘rsatkichlarini namoyon etdi.

Kalit so‘zlar. Tut ipak qurti, sanoat duragayi, tuxum, jonlanish foizi.

Аннотация. В данной статье изложены результаты научных исследований по изучению оживляемости яиц промышленных гибридов тутового шелкопряда, с разным калибром коконов. По полученным данным зарубежный гибрид проявил высокую оживляемость. Вместе с этим гибриды Олтин водий 2 и Шарк 1 показали сравнительно высокие показатели оживляемости яиц.

Ключевые слова. Тутовый шелкопряд, промышленный гибрид, яйцо, оживляемость яиц.

Abstract. This article presents the results of research conducted on the hatching performance of mulberry silkworm industrial hybrids with different egg calibers. According to the obtained data, the foreign hybrid demonstrated the highest hatching rate. In addition, the local hybrids Oltin Vodiy 2 and Sharq 1 also exhibited relatively high hatching performance compared to other experimental groups.

Key words: Mulberry silkworm, industrial hybrid, egg, hatching percentage.

Kirish. O‘zbekistonda so‘nggi 3-4 yil ichida yalpi pilla ishlab chiqarish hajmining o‘shish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Yoz va kuz mavsumlarida pilla yetishtirish ham bu o‘zgarishlarga hissa qo‘shadi. Ba‘zi yutuqlarga qaramay, mamlakatimizda pilla hosildorligini oshirish va yuqori sifatli ipak ishlab chiqarishda jiddiy muammolarga duch kelinmoqda [1]. Respublikamizda tut ipak qurtining 500 ming quti sanoat urug‘lari parvarish qilinayotgan bo‘lsada, ushbu sanoat duragaylarining 60,0 % Xitoy Xalq Respublikasida, 40,0 % mahalliy urug‘chilik korxonalarida tayyorlangan bo‘lib, bir quti qurtdan o‘rtacha 60 kg tirik pilla hosili olishga erishilmoqda [2]. Xorijdan olib kelinayotgan sanoat urug‘larining tuxumidan qurtlar jonlanishi yuqori bo‘lsada, ushbu duragay urug‘lar mamlakatimiz iqlim sharoitida o‘zining genetik potentsiyalini saqlayolmayapti. Shu bois mahalliy urug‘chilik va ipakchilik klasterlarida turlicha muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Yuqorida keltirilgan ilmiy faraz va nazariyalardan kelib chiqib, biz mahalliy sanoat duragylarni mintaqamizning turli iqlim sharoitlarda parvarishlash hamda duragaylarning genetik potentsiyalini namoyon qilish qobilyatini aniqlash maqsadida ilk bor tadqiqotlarimizni ishlab chiqarish sharoitida tuxumlar jonlanishidan boshladik [3].

Olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishimiz doirasida tut ipak qurtining tuxumlar jonlanishiga yo‘naltirilgan ishlar bilan tanishib chiqdik. Bu borada mahalliy tadqiqotchilardan

B.U.Nasirillayev boshchiligidagi bir guruh olimlar 24 soat davomida va keyingi kunlarda tashlangan tuxumlarning intensivligi hamda birinchi kunda olingan tizimlarning jonlanishi yuqori bo'lishini ilmiy asoslaganlar [4]; [5]; [6].

Tut ipak qurtining turli (stress) sharoitlarga chidamli tizimlarni olishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ozuqa tanqsligi va haroratga rioya qilinmaslik sharoitlarda parvarishlangan ipak qurti tuxumdan qurtlarni jonlanishi, me'yorida parvarishlangan tizimlardan 3-5 % ga pastroq jonlanishga erishilgan. Natijada tadqiqotchilar stressga chidamli 4 ta liniyalar olishga erishganlar [7].

Tut ipak qurtining lichinkalik davri va zotlarning reproduktiv va biologik ko'rsatkichlari orasidagi bog'liqlik aniqlangan. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra ipak qurti lichinkalik davri qanchalik uzoq davom etsa, tuxumdan qurtlar jonlanib chiqishi pasayishidan dalolat berarkan [8]; [9]; [10]; [11].

Xorijlik tadqiqotchilar [12] ning izlanishlarida texnologik hususiyati yuqori bo'lgan duragaylarda tuxumlar jonlanishi pasayishi kuzatiladi deb xulosa qilingan.

Tadqiqot sharoiti va materiallari. Tut ipak qurtining jonlanish ko'rsatkichlari eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Tajribadagi urug'lar, urug'chilik korxonalaridan olib kelingach uch qaytarilishda 9 g dan tuxumlar inkubatoriyaga qo'yish uchun tayyorlandi. Avval inkubatsion qutilar tortib olindi, so'ngra urug'lar to'kilganidan kegin doimiy syomnik qo'yilib (inkubatsion quti + ipak qurti tuxumi + doimiy syomnik) tarozida tortildi va inkubatoriyaga qo'yildi. Tajriba tuxumlar inkubatoriyaga qo'yishda [13] ning “Инкубатория грены тутового шелкопряда” nomli uslubiy qo'llanmasida keltirilgan usul asosida yigirma to'rt soat xona haroratida saqlanib, so'ngra +24 °C harorat va 70-75 foiz namlikda tuxumlarda oqarish, ya'ni bilostakinez bosqichi sodir bo'lgunicha saqlab turildi va tuxumlarda oqarish kuzatilgach inkubatoriyaning haroratini +25 °C ga namlikni esa 80,0 foizga oshirildi.

Tajriba qurtlar oqarganidan so'ng vaqtinchalik syomniklar qo'yildi, habarchi qurtlar jonlanganidan so'ng olib tashlandi. Inkubatoriyadagi tuxumlarning jonlanishini aniqlashda birinchi kun jonlangan qurtlar, ya'ni vaqtinchalik syomniklar olindi, doimiy syomnik va urug' solingan qutilar (inkubatsiyon quti + doimiy syomnik) tarozida tortilib, jonlangan qurtlarning vazni aniqlandi. Tuxumdan qurtlarning jonlanish darajasini aniqlashda quyidagi formuladan foydalanildi:

$$\text{Jonlanish \%} = \frac{G}{V} \times 100$$

Buyerda:

Jonlanish (%),

G – urug'dan chiqqan qurtlar massasi, g.

V – Inkubatoriyaga qo'yilgan urug'larning massasi, g.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. 1950-1960 yillarda Respublikamizda 1 quti urug' 29 g, undan jonlanib chiqqaqn qurt esa 19 g etib belgilangan. Shu davrlarda boqilgan ipak qurtlarining barcha zot va duragaylari inkubatsiya qilinganda, tuxumdan qurtlar ochib chiqish miqdori 70 % ni tashkil qilgan, qolgan 30 % esa tuxumning po'stiga, tanadagi namni bug'lanishiga va oziq moddaning nafas olish uchun sariflanishi natijasida yo'qolgan massaga to'g'ri keladi [14]. Shunda 70 % massada jonlangan qurt umumiy jonlanish ulushining 100 % ni tashkil qiladi va bu ko'rsatkich 20,3 g qurtdan iborat bo'ladi. Tut ipak qurti sanoat duragaylariga qo'yilgan talab bo'yicha 96,0 % dan yuqori jonlanishga ega duragaylar ishlab chiqarishga

tavsiya qilinadi. Shu bois 29 g tuxumdan o‘rtacha 19,5 g qurt jonlanishi standart qilib olingan [15].

Respublikamizning iqlim sharoitiga mos bo‘lgan ipak qurti zot va duragaylarining jonlanishi uch kun davom etdi. Inkubatoriyada birinchi kun jonlangan, bir xil partiyadagi qurtlar inkubistlar tomonidan birlashtirib 19 g qilib qurt boquvchilarga tarqatiladi [16].

Yuqoridagi fikr va muloxazalardan kelib chiqib, biz 6 xil kombinatsiyadagi duragaylarni inkubatsiyasini tashkil qildik. Tut ipak qurti sanoat duragaylarining kunlar bo‘yicha va umumiy jonlanib chiqqan qurtlar massasi bo‘yicha olingan ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirib o‘tilgan.

1-jadval

Tut ipak qurti sanoat duragaylarida tuxumlar jonlanishi (2025-yil, bahor)

Duragaylar nomi	Jonlanish uchun olingan urug‘ miqdori (g)	Jonlanib chiqqan qurtlar miqdori (g)	70 % ga nisbatan jonlanish foizi, (%)	100 % ga nisbatan jonlanish foizi, (%)
Oltin vodiy 1	3 n = 9	6,2±0,15	68,4±1,71	94,7±1,71
Oltin vodiy 2	3 n = 9	6,3±0,12	70,3±1,35	97,4±1,35
Sharq 1	3 n = 9	6,3±0,26	70,4±2,80	96,4±2,80
Sharq 2	3 n = 9	6,2±0,15	70,4±1,70	95,0±1,70
Ipakchi 1x Ipakchi 2	3 n = 9	5,6±0,60	62,8±7,10	86,9±7,10
Xorij duragayi	3 n = 9	6,4±0,14	71,3±1,60	98,2±1,60

Yuqoridagi jadvalda yirik o‘rta va mayda kalibrda pilla o‘raydigan tut ipak qurti duragaylarining tuxumdan qurtlar jonlanish darajasi keltirilgan. Har bir duragay uchun 9 gramm tuxum inkubatsiya qilinib (n=3), undan chiqqan qurtlar massasi, jonlanish foizi va o‘rtacha qiymat ± standart og‘ish ko‘rinishida aniqlandi.

Olingan ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, deyarli barcha duragaylar yuqori jonlanish ko‘rsatgan. Eng yuqori jonlanish ko‘rsatkichi Xorij duragayida 98,2±1,60 % bilan eng yuqori natijani qayd etdi. Ushbu duragay tuxumlaridan jonlanib chiqqan qurtlar massasi ham 6,4±0,14 g ni tashkil qildi, bu ko‘rsatkich boshqa duragaylarga nisbatan biroz yuqori hisoblanadi. Xorij duragayi Xitoy Xalq Respublikasida yetishtirib tayyorlangan sanoat urug‘i bo‘lib, tuxumlarning jonlanishi odatda mahalliy duragaylarga nisbatan yuqori sanaladi.

Ipak qurtining mahalliy sharoitda tayyorlangan yirik pillali “Oltin vodiy 1”, “Oltin vodiy 2” duragaylari Qoraqalpog‘iston Respublikasi To‘rtko‘l tumanida joylashgan “Turtkul silkworm pro” urug‘chilik kotxonasida, Sharq 1 va Sharq 2 duragaylari Qashqadaryo viloyati Shxrisabz tumanidagi “Kesh tongi” MCHJ urug‘chilik korxonasi tayyorlangan. Ushbu duragaylarda tuxumlarning jonlanishi 94,7 % dan 97,4% gacha yetdi. Oltin vodiy-2 duragayida jonlanish 97,4±1,35% , Sharq 1 da 96,4±2,80%, Sharq 2 da 95,0±1,70% va Oltin vodiy 1 da 94,7±1,71% ni tashkil qildi. Bu duragaylardan chiqqan qurtlar massasi ham 6,2-6,3 g atrofida bo‘lib, ular jonlanish yuqori bo‘lganini tasdiqlaydi.

Tut ipak qurtining Ipakchi 1 x Ipakchi 2 duragayi Samarqand shahrida joylashgan urug‘chilik korxonasi tayyorlangan bo‘lib, ushbu duragay pastroq darajada ya‘ni 86,9±7,10 jonlanish darajasini ko‘rsatdi. Bu qiymat yuqoridagi boshqa duragaylar bilan solishtirganda 10 % kam bo‘lib, jonlanib chiqqan qurtlar massasi 5,6±0,60 g ni tashkil qildi.

Xulosa. Yuqoridagi tahliliy ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, Ipakchi 1 x Ipakchi 2 duragayidan tashqari barcha duragalar tuxumlarining jonlanishi yuqori bo’lgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko’ra ipak qurtining sanoat duragaylarida tuxumlarning jonlanish darajasi ushbu duragaylarning ota-onalik xususiyatlariga va urug’ tayyorlash jarayonidagi paratipik omillarga ham bo’liqligini ko’rsatmoqda.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. B.U. Nasirillaev, S.Kh. Khudjamatov, Wang Yongqiang, Du Xin. The results of preliminary studies of Uzbekistan and Chinese breeds of silkworm *Bombyx mori* L. International Scientific Journal "Science and Innovation". Series D. Volume 4 Issue 4. p 183-193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15328446>
2. To’ychiyev J.Sh., Soliyeva M.B., Asronov E.K. Tut ipak qurtining Naslli qurtlarida pilla mahsuldorligi. // Chorvachilik va naslchilik ishi. - Toshkent, 2025. №6(46). 41-43-b.
3. Nasirillaev, B., & Khudjamatov, S. (2024). Egg productivity and viability of larvae of promising breeding systems obtained based on foreign silkworm breeds. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 93, p. 02004). EDP Sciences.
4. Насириллаев, Б. У., Умаров, Ш. Р., Жуманиезов, М. Ш., & Худжаматов, С. Х. (2019). Влияние метода получения односуточных яиц на адаптационные способности тутового шелкопряда *Bombyx Mori* L. // *Аграрная наука*, (2), 32-35.
5. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Жуманиезов М.Ш., & Худжаматов С.Х. (2019). Влияние метода получения односуточных яиц на адаптационные способности тутового шелкопряда *Bombyx Mori* L. *Аграрная наука*, (2), 32-35.
6. Насириллаев Б.У., & Худжаматов С.Х. (2023). Тут ипак куртининг репродуктив белгилари бўйича селекция жараёнининг алгоритми ва дастурий таъминоти. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 556-560.
7. Umarov, S. R., Nasirillaev, B. U., Jumaniyozov, M. S., Rajabov, N. O., Batirova, A. N., & Khudjamatov, S. K. (2020). Embryonic and post-embryonic viability of Second generation (F2) of silkworm breeds and Lines obtained under unfavorable stressful Conditions. *International journal of scientific technology research (India)*, 3, 863.
8. Khudjamatov, S. (2024). Tut ipak qurtining lichinkalik davri va pushtdorligi o’rtasidagi bog’liqlik. *Innovatsion texnologiyalar*, 53(01).
9. Khudjamatov, S., Tuychiyev, J., & Oserbaeva, S. (2025). Correlation between the larval period of silkworm *bombyx mori* l. and egg production. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 194, p. 01052). EDP Sciences.
10. Xudjamatov, S. X., & Nasirillaev, B. U. (2022). Tut ipak qurtining liniya 500 va liniya 501 seleksion tizimlarida qurtlarning hayotchanligi. *Innovation texnologiyalar*, 3(3), 47.
11. Nasirillayev B.U., To’xtamurodova M.M., Xudjamatov S.X. (2025). Tut ipak qurtining rivojlanishida lichinkalik davri qisqa bo’lgan zotlarni yaratish isdiqbollari. *Research and Education*, 4(1), 33-41.
12. Guncheva R. Sex ratio of the pupal stage in cocoons with different fluorescence characteristics from silkworm *Bombyx mori* L. breeds and hybrids. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 29 (No 1) 2023, 138–145.
13. Суханов А.А. “Инкубатория грены тутового шелкопряда” GOSIZDAT UzSSS. - Tashkent, 1950. С- 5-66.

14. Ahmedov N. “Ipak qurti urug‘ni jonlantirish” o‘quv qo‘llanma. O‘qituvchi. - Toshkeny, 1992. 66-69-b.
15. Ahmedov N. Ipak quri ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. Toshkent, 2014
16. Tut ipak qurti tuxumining pebrina bilan zararlanmaganligini nazoratdan o‘tkazish. O‘zGOSSTANDART agentligi. O‘zRH 51-141:2005 raxbariy xujjati.